

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الورد، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افنزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشمي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.

JENNANE Arabia.

Doctorante en Langues, littérature, communication et médias

Laboratoire : Langue, littérature, imaginaire et esthétique LALIES

Université des lettres et sciences humaines Sais, Maroc.

Email académique : arabia.jennane@usmba.ac.ma

<https://orcid.org/0009-0005-8540-2475>

Résumé :

L'article en question examine l'adoption des démarches du règlement général de la protection des données (RGPD) sur l'IA en vue d'en analyser l'ampleur normative. Il affirme l'hypothèse d'après laquelle la réglementation de l'IA met en évidence des controverses structurelles entre l'innovation technologique, la protection des droits fondamentaux et la gestion des risques, en raison de sa nature évolutive et sociotechnique. Il s'agit d'une étude basée sur une analyse qualitative desdits textes européens et sur les débats institutionnels qui les ont construits. Nos résultats montrent que l'UE a adopté une approche graduée basée sur la catégorisation des risques ayant pour objet de jumeler les progrès technologiques aux garanties juridiques. Cependant, l'équilibre instauré apparaît fragile face à la rapidité de l'évolution technologique, ce qui nécessite un ajustement juridique continu.

Mots clés: le cadre juridique de l'IA, le règlement général de la protection des données le (RGPD), l'intelligence artificielle, la gestion des risques, l'innovation technologique.

التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي: بين الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق المستخدمين.

الملخص:

تتناول هذه المقالة اعتماد مقاربات اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحليل نطاقها المعياري. وتفترض الدراسة أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يكشف عن جدليات بنيوية بين الابتكار التكنولوجي، وحماية الحقوق الأساسية، وإدارة المخاطر، وذلك بالنظر إلى طبيعته المتطورة والسوسيوثقافية. وتعتمد هذه الدراسة على تحليل نوعي للنصوص الأوروبية المعنية، وكذلك على النقاشات المؤسسية التي أسهمت في بلورتها. وتشير نتائجنا إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد مقاربة تدريجية قائمة على تصنيف المخاطر، تهدف إلى التوفيق بين التقدم التكنولوجي والضمانات القانونية. غير أن هذا التوازن يبدو هشاً في ظل التسارع المستمر للتطور التكنولوجي، مما يستدعي تكيفاً قانونياً متواصلاً. الكلمات المفتاحية: الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي، اللائحة العامة لحماية البيانات، الذكاء الاصطناعي، إدارة المخاطر، الابتكار التكنولوجي.

The legal challenges of AI: between technological innovation and the protection of users' rights.

Abstract:

The article in question examines the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR) approaches to AI to analyze their normative scope. It suggests that regulating AI reveals ongoing conflicts between new technology, protecting basic rights, and managing risks because AI is constantly changing and involves social and technical issues. This study is based on a qualitative analysis of European texts and the institutional debates that shaped them. Our results show that the

EU has adopted a gradual approach based on risk categorization with the aim of linking technological progress with legal safeguards. However, the balance between technological progress and legal safeguards appears weak in the face of rapid technological change, which requires continuous legal adjustment.

The keywords: the legal framework of AI, the General Data Protection Regulation, Artificial intelligence, risk management, technological innovation.

I. Introduction :

À l'ère de cette dominance numérique, l'IA constitue aujourd'hui un vecteur majeur de transformation des interactions interculturelles, via le biais des systèmes de traduction automatique, comme des chatbots et des plates-formes de médiation numérique. Cependant, son usage massif priorise des enjeux juridiques primordiaux et complexes, comme l'a dit (Yuval Noah Harari 2016), le contrôle des données constitue un enjeu central de pouvoir dans les sociétés contemporaines. Une déclaration rectiligne au nom du philosophe « israélien » Yuval Noah, ayant pour but de mentionner l'importance et la complexité de la confidentialité des données personnelles des individus.

Tout d'abord la première complexité est le régime de la protection des données personnelles, caractérisé par des lois fragmentaires, comme le règlement général sur la protection des données le RGPD en Europe et la CCPA aux États-Unis. Engendrant une insécurité normative et des conflits des lois d'utilisation.

Ensuite, la question de la responsabilité liée aux biais, aux erreurs de traduction, aux discriminations éthique et linguistique, aux droits de publication, demeure encore non résolue dans l'absence d'un cadre juridique clair, régissant les droits et les obligations des concepteurs, des utilisateurs et finalement des exploitants.

Enfin, plusieurs points éthiques, juridiques sont attaquables, notamment dans la standardisation de la parole et l'oppression qui vont à l'encontre des engagements internationaux liés à la diversification culturelle. Ces tensions sont exacerbées par l'absence d'une loi détaillée, aussi d'une harmonisation légale, et d'application obligatoire par les parties prenantes, qui en possèdent une priorité législative importante, dans la protection des données et dans l'usage de l'IA dans la communication interculturelle. « The question is not whether AI will replace us, but how we should design and govern it. » (Floridi, 2014) d'après Deepl Traduction « La question n'est pas de savoir si l'IA va nous remplacer, mais comment nous devons la concevoir et la réguler. » c'est une citation inspirée des réflexions du philosophe italien Luciano Floridi, spécialiste de la philosophie de l'information, de l'éthique numérique et de l'IA. Qui montre explicitement que la vraie problématique, ce n'est pas l'abondance de l'approche spéculative ça veut dire ou de remplacer l'être humain, mais plutôt comment concevoir ses normes pragmatiques centrées sur la gouvernance de cette dernière au niveau éthique et responsabilité.

Cependant, ces outils technologiques étant par nature transfrontaliers, qui traversent les frontières du monde entier via cette dominante de l'intelligence artificielle, il est extrêmement difficile de savoir quelles juridictions seraient compétentes pour déterminer d'une manière rigoureuse la sphère juridique¹, dans cette situation controversée. (Abdel Hamid, 2025) C'est pourquoi il est vraiment possible de connaître les parties qui devraient être tenues responsables en

l'absence des biais inéluctables, dans le processus de prise de décisions, et finalement dans la transparence algorithmique, pour déterminer d'éventuelles infractions à la loi locale.

Le but principal de l'étude de Abdel Hamid, A. M. dans son article « Administrative liability for damages caused by artificial intelligence systems in public services. », c'est de montrer que, même si les décisions sont prises par une machine/robot, les administrations restent juridiquement les premières responsables de cette nuisance judiciaire, au nom des principes de légalité et de transparence d'éthique.

Comme le montrent (Barocas&Selbest2016) dans leur thèse doctorale, « comment les algorithmes héritent des biais des données et du contexte social renforce l'idée qu'il faut gouverner les données et réduire les biais plutôt que prétendre les éliminer totalement.»

En guise de conclusion, nous traiterons rigoureusement la problématique liée à la détermination de la responsabilité juridique dans les mécanismes transfrontaliers des systèmes de l'IA. Notre recherche adoptera une méthodologie pluridisciplinaire basée autour de deux axes principaux : la considération éthique de l'IA et son cadre juridique.

Finalement, une étude de cas pratique afin de recueillir des données empiriques sur les défis juridiques de l'IA. Nous respectons ainsi le déroulement scientifique suivant :

- ◆ Méthodologie
- ◆ Questionnaire
- ◆ Résultats / Discussion

II. Protection des données personnelles

La protection des données personnelles représente un enjeu fondamental et décisif dans la progression de cette dominance artificielle, utilisant des systèmes nécessitant de façon inévitable : la collecte des données, puis le traitement de celles-ci et finalement le stockage. Auxquelles sont fréquemment sensibles et relatives aux individus de même qu'aux usagers de diverses origines culturelles. Ces procédés déclenchent d'importantes préoccupations relatives au respect de la vie privée et des données personnelles des individus, notamment au consentement éclairé de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL 2020) qui spécifie que l'accord doit résulter d'un acte positif explicite et transparent.

Au sein d'un contexte marqué par l'essor de l'intelligence artificielle, le (RGPD, 2016) affirme que « les personnes physiques devraient avoir le contrôle de leurs propres données à caractère personnel », consacrant ainsi des piliers fondamentaux de la souveraineté informationnelle.

Nous résumons cette citation qu'il est indispensable que toute collecte de données respecte impérativement les principes essentiels, avec la détermination exacte de la finalité puis une certaine conformité et de l'honnêteté et de l'exigence de la diminution des données, ainsi que le respect des droits des usagers. De surcroît, cette complexité indissociable de la variété culturelle se manifeste fréquemment par une multiplicité d'attentes et de perceptions relatives à la confidentialité et à la sauvegarde des données personnelles.

« L'intelligence artificielle ne peut pas être traitée comme un agent moral ou juridique au sens strict, mais les systèmes automatisés doivent être intégrés dans nos cadres normatifs existants afin d'assurer une attribution de responsabilité cohérente. »¹ L'aspect fondamental de la controverse juridique relative à IA de ladite citation de (Sartor, 2020) , attire l'attention sur le fait que les

systèmes de cette dernière, qui sont en mesure d'agir d'une manière autonome, sont dépourvus de conscience morale et des biais qui ne disposent pas de personnalité juridique. De ce fait, leur responsabilité directe quant à leurs actions ne peut être engagée. Néanmoins, l'auteur souligne l'importance d'intégrer ces technologies au sein des organisations juridiques existantes, pour éviter la création d'un silence judiciaire. Ceci requiert l'intérêt de la responsabilité, soit aux concepteurs, soit aux utilisateurs, soit aux entités qui exploitent ces systèmes. Ledit auteur préconise par conséquent un ajustement des droits, non pas par la création d'entités morales artificielles inédites, mais plutôt par une nouvelle interprétation des règles existantes au regard des innovations technologiques.

III. Méthodologie

Afin de collecter des données empiriques sur la perspective des défis juridiques de l'utilisation de l'IA, un questionnaire de 26 questions a été élaboré minutieusement et diffusé dans des groupes d'enseignants du 2^e et du 3^e cycle de même sur des groupes de doctorants et chercheurs de différents domaines, ainsi que d'étudiants, généralement du Maroc. Ce dernier visait globalement à mesurer les représentations, les expériences et les obstacles retrouvés par les usagers dans des contextes interculturels étudiés par les systèmes de l'intelligence artificielle, en outre sur leur connaissance du règlement général de la protection des données (RGPD) et ses exigences.

Notre questionnaire s'articule autour de 4 composants que nous jugeons importants dans le déroulement des résultats finaux de notre recherche, suivi d'une grille de codage pour l'analyse des questions ouvertes :

- ❖ Le premier composant, portant sur le consentement et le profil des répondants, bien évidemment sur des questions visant à recueillir des informations sociodémographiques telles que l'âge, le domaine d'activité et leur pays de résidence, ainsi que d'autres questions relatives à l'utilisation des outils d'IA. En incluant également celle du consentement éclairé, conformément aux principes éthiques de la recherche.

On constate que, parmi les 32 répondants variés, comprenant des femmes ♀ et des hommes ♂, leurs tranches d'âge sont également diversifiées : 16,7 % sont âgés de 26 à 35 ans, 8,3 % de 36 à 45 ans, 8,3 % de 46 à 60 ans, la majorité, soit 50 %, de 18 à 25 ans, et enfin 16,7 % ont moins de 18 ans. Tous ont répondu à notre questionnaire et ont accordé leur consentement éclairé, respectant ainsi les normes éthiques de la recherche en sciences sociales et les réglementations concernant la protection de leurs données personnelles.

Figure 1 : l'âge des répondants

La présence du profil académiques qualifiés en tant que premier élément est primordial pour interpréter les résultats qui suivent, car il contextualise la vision collectée et consolide la crédibilité de l'analyse. Il met en valeur aussi que les préoccupations concernant l'intelligence artificielle et l'ignorance du RGPD ne sont pas dues à un manque de formation générale. Plutôt elles reflètent évidemment des problématiques plus structurelles liées à la complexité et à la clarté du cadre juridique régissant cette dernière.

- ❖ Le deuxième élément analyse le sentiment d'insécurité numérique ressenti par les répondants dans le cadre spécifique des défis juridiques liés à l'IA, en rapport avec la notion de la communication interculturelle.

Le tableau N° 1 mentionne le degré de la compréhension déclarée des données personnelles (n=32).

La modalité	L'effectif	Le pourcentage %
Bonne compréhension.	9.55	29,85 %
Compréhension partielle	5.73	17,91 %
Faible compréhension	16.71	52,23 %
Total	32	100 %

Figure N°2 : un camembert des niveaux de compréhension des données personnelles :

L'expertise élevée des participants en tant que doctorants, professeurs et chercheurs ne leur permet absolument pas de connaître le niveau de l'intensité de confiance accordée aux données qui sont généralement collectées par les systèmes d'IA. Nous remarquons en revanche que lesdits résultats montrent qu'il y a une compréhension variable des concepts de données personnelles. Qui se varie entre une compréhension faible, partielle et bonne. Tandis que les données sont directement identifiables et généralement reconnues, les données peuvent également être déduites, contextuelles ou comportementales : Faible : 52,23 %, partielle : 17,91 % et de 29,85 % une bonne compréhension des données personnelles.

Nous synthétisons ces résultats comme suit : Le tiers des participants à l'enquête manifeste une compréhension partielle des données à caractère personnel. Sachant que la part de lion est réservée pour les participants qui ignorent ce que c'est les données personnelles dans les systèmes d'IA. Ces résultats revêtent une importance particulière puisqu'ils mettent en évidence que la complexité juridique inhérente aux données inférées continue de gêner, y compris les experts.

- ❖ Le troisième composant ne manquait pas d'importance par rapport à ceux qui le précédaient. En effet, il cherchait à évaluer le niveau de maîtrise des cadres juridiques de protection des données, notamment le RGPD, ainsi que la perception du degré de transparence et de clarté des outils d'IA. Cette analyse quantitative détaille ce composant primordial et repose sur 32 réponses complètes mobilisées à des fins exploratoires de notre étude. Le tableau ci-dessous permet d'étudier l'intensité de la connaissance du RGPD et des lois de protection des données. Nous les résumons comme suit :

Tableau N° 2 : Niveau de connaissance du (RGPD) : (n=32)

Les modalités	Effectifs	Pourcentage %
Non, pas du tout.	16	50 %
Oui, très bien.	7	22 %
Oui, un peu.	8	26 %

❖ **Figure N°3 : un diagramme en barres correspondant à la connaissance du RGPD et des lois de protection des données :**

Analysons les résultats ci-dessus : Notre diagramme en barres indique que la moyenne des participants déclare librement une méconnaissance du règlement général de la protection des données, le RGPD, tandis que 26 % rapportent une connaissance partielle ou floue. Finalement 22 % ont une connaissance approfondie de ce dernier. Cette distribution met en évidence une hétérogénéité significative des connaissances juridiques, notamment au sein d'un échantillon académique. Cela suggère un possible écart entre l'expertise thématique d'IA et ses droits avec la maîtrise opérationnelle des instruments juridiques de conformité (le RGPD), l'obligation d'information, des droits des personnes.

Lesdits résultats peuvent finalement s'expliquer par l'enchevêtrement des droits numérique et par l'immense efficacité de l'évolution technologique, qui rend les dispositifs juridiques difficiles à appréhender, en particulier dans des contextes communicatifs interculturels.

Tableau n° 3 (n° 32) : Lecture des politiques de confidentialité : transparence et informations

Les modalités	L'effectif	Le pourcentage
Non, jamais.	24	75 %
Oui, entièrement.	8	25 %

On peut soutenir que la majorité des répondants (75 %) déclarent ne jamais lire les politiques de confidentialité liées aux outils de l'intelligence artificielle.

Cette constatation nous permet de conclure que la transparence représente un résultat primordial, même lorsque les textes d'information existent, ils peuvent ne pas être effectifs concrètement à

cause de leur longueur, de leur complexité, de leur langage technique ; ça peut être même une fatigue informationnelle.

Tableau n° 4 : Mesures prioritaires pour renforcer la transparence et la conformité.

La transparence sur la collecte de données	100 %
Le contrôle utilisateur	100 %
La sécurité informatique	100 %
L'encadrement juridique	100 %
Le respect interculturel	100 %
Et finalement l'audit externe et l'indépendance	100 %

On peut soutenir que lesdits résultats traduisent un consentement total dans les sous-échantillons : les répondants ne priorisent pas une seule dimension, mais plutôt ils adoptent une approche purement systémique de la conformité juridique et technique des systèmes d'IA.

Il y a une déclaration de faible aisance avec les cadres juridiques, notamment le RGPD, chez une partie des répondants, De plus, une faible acquisition pratique des outils de transparence, surtout au niveau de la politique de confidentialité, Cependant un immense consensus normatif sur la nécessité de renforcer simultanément la transparence des données collectées, le contrôle d'utilisateur, la sécurité des données personnelles, l'encadrement juridique, l'audit et finalement le respect de l'interculturalité entre les différentes origines géographique et linguistique.

IV. Les recommandations :

À propos de la question « Selon vous, que recommandez-vous pour améliorer la protection des données dans les outils d'IA ? » :

- 100 % des répondants (32/32) ont sélectionné le choix de la mise en œuvre de l'effet de protection des données comme une part de lion et une deuxième partie qui ne manque pas d'importance à la précédente, c'est de renforcer la sécurité des données et prévenir les biais dans les systèmes d'IA.

Figure 10 : Mesures à renforcer : focus sur le respect interculturel (diagramme en barres)

Ce résultat indique explicitement un consensus définitif, exceptionnel dans une enquête de ce type. Il indique que, pour l'ensemble des répondants, le respect interculturel constitue une priorité absolue et centrale dans la gouvernance des systèmes d'IA.

V. Synthèse

Nous synthétisons que notre étude visait entièrement à analyser la vision des défis juridiques et éthiques liés à l'intelligence artificielle, plus précisément en matière de protection des données personnelles. Les résultats mettent en lumière plusieurs éléments structurants qui méritent une discussion approfondie.

Tout d'abord, un échantillon diversifié des répondants provenant de divers milieux culturels et linguistiques comme le Maroc, l'Espagne, la France et les États-Unis ont été interrogé lors de l'enquête. Lesdits participants sont caractérisés par une panoplie de profils, de pays de résidence en termes d'âge et de secteurs d'activité. Avec des étudiants, des professionnels et des usagers fréquents d'outils numériques. Cette multiplicité donne à l'échantillon une signification très spéciale pour analyser les défis juridiques de l'IA.

Ensuite, les résultats précités montrent qu'il y a une méconnaissance claire marquée du cadre juridique applicable à la protection des données personnelles. Puis la majorité des répondants déclarent ne pas connaître ce règlement général sur la protection des données (RGPD) ou n'en avoir qu'une compréhension très restreinte.

Cette incompréhension concerne notamment les droits fondamentaux des usagers, tels que le droit légitime à l'information, le droit d'accès aux données ou aussi le droit de contester une part de décisions automatisées. Ce diagnostique fait apparaître un écart significatif remarquable entre l'existence formelle des normes juridiques et leur appropriation effective par les citoyens.

Troisièmement, une perception d'une insécurité liée à l'usage de l'IA pour les données personnelles, alors que ladite analyse des réponses démontre en outre une forte suspicion et une méfiance à l'égard de l'intelligence artificielle lorsqu'elle implique le traitement de données personnelles. Une part non négligeable des répondants exprime un rejet manifeste de l'utilisation de l'IA dans ce contexte, motivé par des craintes relatives à la sécurité des données, au risque de violation des informations et à l'usage abusif des données collectées.

Cette impression d'insécurité est renforcée par le sentiment d'opacité et d'obscurité des systèmes algorithmiques et par l'absence de garanties perçues comme compréhensibles et accessibles.

De plus, lesdits résultats montrent que les dispositifs d'information mis en avant par les systèmes d'IA, sont largement jugés insuffisants au niveau de la transparence perçue des utilisateurs. Par conséquent la majorité des répondants estime que les outils de l'intelligence artificielle ne précisent pas clairement quelles données sont collectées, et pour quels objectifs elles sont réutilisées.

Par ailleurs, une minorité des participants déclare librement lire intégralement les politiques de confidentialité, celles-ci étant souvent perçues comme trop longues, complexes ou incompréhensibles, souvent dans des contextes interculturels.

Ces attentes révèlent une demande claire de régulation non seulement technique, mais plutôt juridique et éthique, visant à restaurer la confiance dans les dispositifs d'intelligence artificielle.

VI. Bibliographie :

- Abdel Hamid, A. M. (2025). *Administrative liability for damages caused by artificial intelligence systems in public services: An analytical study in light of the principles of legality and transparency. Humanities and Social Sciences.*
- Akkour, S. H. (2023). *La protection des données personnelles face à l'intelligence artificielle. Revue Internationale du Chercheur.* Récupéré sur <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665>
- Barocas, S. H. (2023). *Fairness and machine learning* (éd. MIT Press).
- Farajpour, R. &. (2025). *Legal and comparative analysis of civil liability of artificial intelligence in automated decision making. AI and Tech in Behavioral and Social Sciences.*
- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.* Harper.
- Gudykunst, W. B. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication.* McGraw-Hill.
- Legislature., C. S. (2018). *California Consumer Privacy Act of 2018 (Cal. Civ. Code §§ 1798.100–1798.199).* California.
- Legislature., C. S. (2018). *California Consumer Privacy Act of 2018 .*
- McCarthy, J. M. (1955). *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence.* Dartmouth College.
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, l. s. (2021). *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle.* Récupéré sur <https://unesdoc.unesco.org/>
- *Principes de l'OCDE sur l'intelligence artificielle.* Récupéré sur <https://www.oecd.org/fr/going-digital/ai/principes-ocde-intelligence-artificielle.pdf>
- *Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.*
- Sartor, G. ((2020)). *Artificial intelligence and legal responsibility. Philosophy & Technology.*